

DESVENDANDO O NOVO ENSINO MÉDIO: TRANSFORMAÇÕES E DESAFIOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA BRASILEIRA

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024 SUMÁRIO / 17/04/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10989421

Francisco José Fialho Avelino; Maria José de Figueiredo Lima; Jucineide Gomes Bonfim; Danielle Salvador Melo Burigo; Francisco José Silva Feitosa; Júlio César Belo Gervásio; Maria do Carmo Teixeira Rocha de Melo; Ueudison Alves Guimarães

RESUMO

Este trabalho tem como premissa desenvolver uma discussão acerca das profundas mudanças implementadas no ensino médio brasileiro, enfatizando tanto as inovações introduzidas quanto os desafios enfrentados nesta área. Desse modo, salienta-se inicialmente que a reforma educacional, marcada pela Lei nº 13.415/2017, representa um esforço para modernizar e tornar mais flexível a estrutura curricular, visando melhor preparar os alunos para os desafios do século XXI. Nesse contexto, percebe-se que o novo modelo educacional propõe uma base nacional comum complementada por itinerários formativos específicos, possibilitando aos alunos maior autonomia na escolha de áreas de

aprofundamento. Assim sendo, o estudo aqui desenvolvido busca analisar as implicações desta reforma, considerando os aspectos positivos, como a personalização do aprendizado e a valorização de competências multidisciplinares; e os negativos, como os desafios relacionados à implementação prática, incluindo a capacitação de professores e a infraestrutura das escolas. Para tanto, a revisão bibliográfica, a qual fundamenta essa análise, busca compreender como a mencionada reforma influencia no desempenho e na motivação dos alunos, além de discutir a adequação do novo modelo às realidades socioeconômicas e regionais do Brasil. Nesse sentido, ressalta-se a necessidade de um acompanhamento contínuo e ajustes para garantir que o novo ensino médio atenda efetivamente às necessidades dos alunos brasileiros.

Palavras-chave: Base Curricular. Novo Ensino Médio. Mudanças.

ABSTRACT

This work's premise is to develop a discussion about the profound changes implemented in Brazilian secondary education, emphasizing both the innovations introduced and the challenges faced in this area. Therefore, it is initially highlighted that the educational reform, marked by Law No. 13,415/2017, represents an effort to modernize and make the curricular structure more flexible, aiming to better prepare students for the challenges of the 21st century. In this context, the new educational model proposes a common national base complemented by specific training itineraries, allowing students greater autonomy in choosing areas of in-depth study. Therefore, the study developed here seeks to analyze the implications of this reform, considering the positive aspects, such as the personalization of learning and the valorization of multidisciplinary skills; and negative ones, such as challenges related to practical implementation, including teacher training and school infrastructure. To this end, the bibliographical review, which underpins this analysis, seeks to understand how the reform influences student performance and motivation, in addition to discussing the suitability of the new model to

the socioeconomic and regional realities of Brazil. In this sense, the need for continuous monitoring and adjustments is highlighted to ensure that the new secondary education effectively meets the needs of Brazilian students.

Keywords: Curricular Base. New High School. Changes.

INTRODUÇÃO

A educação é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento de qualquer sociedade e, no contexto brasileiro, o ensino médio assume um papel importante como etapa final da educação básica. Dentro desse contexto, este artigo tem como objetivo central analisar as recentes transformações implementadas no ensino médio brasileiro, destacando os avanços, desafios e implicações destas mudanças para alunos, docentes, escolas e para a sociedade como um todo.

Levando em conta o ano de 2017, descobre-se que o Brasil promulgou uma reforma significativa na estrutura do ensino médio através da Lei nº 13.415/2017. Assim, entende-se que essa reforma representa uma tentativa de modernizar e flexibilizar o currículo, oferecendo aos estudantes a oportunidade de personalizar sua trajetória educacional através da escolha de itinerários formativos específicos. Não à toa, o artigo em questão busca investigar em profundidade como essa mudança legislativa se traduz na prática, examinando as diferentes dimensões e repercussões dessa transformação curricular.

Para tanto, será adotada uma metodologia de pesquisa bibliográfica, envolvendo a análise de documentos oficiais, estudos acadêmicos e relatórios de instituições educacionais, possibilitando uma compreensão ampla dos aspectos teóricos e práticos da reforma.

Desse modo, o artigo aqui construído se propõe a examinar as potencialidades desta nova estrutura, como a maior flexibilidade curricular e a ênfase em habilidades e competências relevantes para o

século XXI, à medida em que considera os desafios significativos para sua implementação efetiva, os quais abrangem desde a infraestrutura física e recursos didáticos até a formação e a capacitação dos professores.

Na tentativa de averiguar esses aspectos, este artigo tem como objetivo fornecer uma visão crítica e construtiva das transformações no ensino médio brasileiro, contribuindo para o debate sobre como a educação pode ser aprimorada para atender às necessidades dos jovens em um mundo em rápida mudança.

Assim, nota-se que a intenção é que essa jornada discursiva sirva como um recurso informativo e reflexivo para educadores, formuladores de políticas, alunos e todos os interessados na evolução da educação brasileira.

É importante acrescentar que o estudo em questão se propõe a aprofundar o entendimento sobre como a reforma do ensino médio brasileiro se alinha às tendências educacionais globais, enfatizando a importância da educação adaptativa e centrada no aluno.

Nesse sentido, percebe-se que essa abordagem visa situar a reforma brasileira em um contexto mais amplo, examinando como inovações similares foram implementadas e recebidas em outros sistemas educacionais ao redor do mundo, possibilitando que esse comparativo internacional potencialize a análise e ofereça perspectivas valiosas sobre melhores práticas e possíveis armadilhas.

Além disso, há também o desejo de discutir as implicações a longo prazo dessas mudanças para o mercado de trabalho e para a sociedade brasileira, enfatizando de modo particular as habilidades da sociedade contemporânea, como o pensamento crítico, a criatividade e a adaptabilidade, almejando entender como a reforma pode preparar os jovens brasileiros para os desafios e oportunidades da era digital e da economia global.

Portanto, evidencia-se que o artigo aqui desenvolvido também contemplará uma análise crítica das estratégias de implementação da reforma, tencionando abordar os desafios logísticos, os recursos necessários e as políticas públicas envolvidas, com o objetivo de fornecer uma visão realista sobre os obstáculos que podem impactar a eficácia da reforma no cotidiano escolar.

Nesse sentido, destaca-se que esse elemento é considerado imprescindível para compreender a viabilidade da reforma e para sugerir ajustes e melhorias que possam garantir o sucesso desta importante mudança no cenário educacional brasileiro.

Assim, a análise de construção deste artigo terá uma preocupação especial para desvendar as camadas da reforma do ensino médio no Brasil e contribuir com reflexões profundas a respeito do futuro da educação no país, oferecendo estratégias e soluções para a construção de um sistema educacional mais justo, eficiente e alinhado às necessidades da sociedade moderna.

METODOLOGIA

O estudo em questão foi embasado em uma abordagem metodológica exploratória de caráter qualitativo, recorrendo à revisão de literatura e à análise de documentos, bem como à investigação do marco jurídico-legal pertinente às tecnologias estudadas.

Gil (2019, p. 7) ressalta que a revisão de literatura é primordial para o avanço de projetos de pesquisa, ao permitir que o estudo seja contextualizado com base em trabalhos anteriores, criando assim um alicerce robusto para sua condução.

A construção dos alicerces teóricos e conceituais, através da revisão bibliográfica e da análise documental, habilitou a execução de avaliações críticas e fundamentadas dos estudos preexistentes.

REFERENCIAL TEÓRICO

O histórico da educação básica no Brasil

A história da educação básica no Brasil é marcada por uma série de transformações profundas e desafios contínuos, refletindo as mudanças sociais, políticas e culturais do país ao longo dos séculos. Nesse sentido, descobre-se que desde os tempos coloniais até a contemporaneidade, a educação brasileira passou por diferentes fases, cada uma trazendo consigo avanços e retrocessos que moldaram o atual sistema educacional.

Desse modo, descobre-se que durante o período colonial, a educação no Brasil estava fortemente atrelada à Igreja Católica, com foco na instrução religiosa e nos ensinamentos básicos de leitura e escrita, no entanto, essa educação era acessível principalmente à elite colonial, enquanto a maioria da população permanecia analfabeta. A partir da chegada da família real portuguesa no início do século XIX e a subsequente independência do Brasil, teve início um processo de secularização e expansão do sistema educacional, ainda que de forma limitada e desigual.

Segundo Libâneo (2012), no século XX, especialmente após a Proclamação da República, houve esforços significativos para a estruturação e expansão do ensino público.

Nesse cenário, destacam-se as reformas educacionais, como as de Anísio Teixeira, que promoveram a educação como um direito de todos e buscaram modernizar e democratizar o acesso à educação no país. Todavia, elucida-se que essas reformas enfrentaram inúmeros desafios, incluindo resistências políticas e a escassez de recursos.

O período do Estado Novo e o regime militar subsequente também tiveram impactos significativos na educação, com a incorporação de políticas que tanto expandiram o acesso à educação quanto restringiram a liberdade de ensino e reforçaram uma educação mais técnica e voltada

para o mercado de trabalho. Por isso, essa época ficou marcada por uma forte influência do Estado na definição dos currículos e na administração escolar.

De acordo com Libâneo (2012), com o fim do regime militar e a redemocratização do Brasil, a Constituição de 1988 estabeleceu-se a educação como um direito inalienável e dever do Estado, inaugurando uma nova fase na história educacional brasileira.

Assim sendo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, promulgada em 1996, trouxe importantes diretrizes para a organização da educação nacional, sublinhando a descentralização, a valorização dos profissionais da educação e a garantia de padrões mínimos de qualidade.

Por volta do século XXI, como Saviani (2013) explica, o Brasil continuou a enfrentar desafios relacionados à qualidade do ensino, à formação e valorização dos professores, à infraestrutura escolar e às disparidades regionais. Todavia, programas governamentais, como o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB) e o Plano Nacional de Educação (PNE), foram criados para tratar dessas questões e promover uma educação mais inclusiva e de qualidade.

É inegável que a história da educação básica no Brasil é uma narrativa complexa de esforços contínuos para superar desafios históricos e construir um sistema educacional inclusivo e de qualidade.

Nesse sentido, entende-se que cada período histórico trouxe avanços e barreiras específicas, refletindo as dinâmicas sociais e políticas da época e delineando o caminho para futuras reformas e melhorias no sistema educacional brasileiro.

É importante destacar que, nos últimos anos, o país tem se empenhado em implementar políticas para reduzir as disparidades educacionais e melhorar a qualidade do ensino.

Por isso, revela-se que um aspecto central desses esforços tem sido o foco na educação integral, objetivando uma formação mais abrangente que suplante o ensino puramente acadêmico, incorporando aspectos culturais, sociais e emocionais.

Por outro lado, Maia Filho (2020) esclarece que a integração da tecnologia no ambiente educacional tem surgido como um elemento imprescindível na modernização do ensino, visto que a utilização de recursos digitais e plataformas online, acelerado pela necessidade de adaptação às circunstâncias da pandemia de COVID-19, destacou a importância da inclusão digital e da capacitação tecnológica tanto para estudantes quanto para professores. Desse modo, revela-se que a transição para ambientes de aprendizagem mais digitais e interativos representa um passo importante na adaptação do sistema educacional às demandas da sociedade contemporânea.

Em complementação a esse processo, tem-se observado um impulso para a descentralização da gestão educacional, permitindo que estados e municípios tenham maior autonomia na implementação de políticas educacionais adaptadas às suas realidades locais. Nesse sentido, Maia Filho (2020) afirma ainda que essa descentralização tem como premissa propiciar práticas inovadoras e soluções adaptadas às necessidades específicas de cada comunidade, contribuindo para uma educação mais eficiente e contextualizada.

Levando em consideração o percurso reflexivo aqui desenvolvido, nota-se que a questão da avaliação e do acompanhamento do desempenho educacional também ganhou enorme evidência, visto que os sistemas de avaliação como o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) são utilizados para mensurar a qualidade do ensino e identificar áreas que necessitam de melhorias. Afinal, esses mecanismos são relevantes para o direcionamento de políticas públicas e para a promoção de uma educação de qualidade para todos.

A trajetória recente da educação básica no Brasil reflete um esforço contínuo e diversificado para enfrentar os desafios históricos e atuais, visando a construção de um sistema educacional mais inclusivo, adaptativo e preparado para os desafios do futuro.

Por essa ótica, revela-se que essa jornada, embora repleta de desafios, é considerada um testemunho do compromisso do país com a melhoria contínua da educação, reconhecendo-a como um direito fundamental e um pilar essencial para o desenvolvimento nacional.

A implementação dos itinerários formativos

O processo de implementação dos itinerários formativos no ensino médio brasileiro, tema deste estudo, é uma iniciativa decorrente da reforma do ensino médio instituída pela Lei nº 13.415/2017, a qual representa uma mudança paradigmática significativa na educação básica do país. Desse modo, elucida-se que esse novo modelo tem como meta oferecer uma educação mais flexível e alinhada com os interesses e as necessidades dos alunos, permitindo-lhes escolher trajetórias educacionais que estejam mais em sintonia com seus projetos de vida e aspirações profissionais.

Por essa ótica, percebe-se que os itinerários formativos são conjuntos de disciplinas eletivas, atividades e experiências de aprendizagem que os alunos podem escolher além do núcleo comum obrigatório, os quais estão organizados em cinco áreas principais: Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, e Formação Técnica e Profissional. Isso ocorre para que os alunos possam aprofundar seus conhecimentos em áreas específicas, proporcionando uma formação mais direcionada e personalizada.

De acordo com Maia Filho (2020), a implementação desses itinerários formativos enfrenta diversos desafios, dentre eles, destaca-se um dos principais que é a necessidade de adequação da infraestrutura e dos recursos didáticos nas escolas para suportar a diversidade de opções oferecidas.

Por outro lado, compreende-se que a formação e a capacitação dos professores para lidar com um currículo mais flexível e diversificado são elementos fundamentais para o sucesso dessa iniciativa, visto que os docentes precisam estar preparados não só com suas áreas de conhecimento, como também no que tange à orientação e ao apoio voltado para os alunos na escolha de seus itinerários.

Cabe aqui ressaltar que outro desafio relevante é garantir a equidade no acesso a essas opções formativas, pois há uma preocupação em assegurar que todas as escolas, incluindo as de regiões mais remotas e menos favorecidas, possam oferecer uma variedade de itinerários formativos. Assim sendo, entende-se que isso implica em investimentos em infraestrutura, formação de docentes e desenvolvimento de materiais didáticos adequados a diferentes contextos.

Ainda dentro desse mesmo contexto, Maia Filho (2004) evidencia que é imprescindível requer uma mudança na cultura escolar, promovendo uma maior autonomia e protagonismo dos alunos em seu processo educacional. Desse modo, entende-se que é de grande relevância a necessidade de promover um ambiente escolar que estimule a exploração, a criatividade e a iniciativa dos alunos, permitindo-lhes tomar decisões informadas sobre seu percurso educativo e profissional.

Ademais, o processo de avaliação e monitoramento contínuos também são reconhecidos como elementos essenciais para assegurar a eficácia dos itinerários formativos. Para tanto, sublinha-se necessário desenvolver mecanismos para avaliar como essas mudanças estão impactando o aprendizado dos alunos, a qualidade do ensino e a preparação dos jovens para o ensino superior e o mercado de trabalho.

Nesse sentido, destaca-se que a implementação dos itinerários formativos no ensino médio brasileiro é uma iniciativa ambiciosa que tem como meta proporcionar uma educação mais relevante, dinâmica e adaptada às necessidades e interesses dos estudantes.

Contudo, afirma-se que apesar dos inúmeros desafios, essa mudança tem o potencial de transformar significativamente a educação média no Brasil, tornando-a mais significativa, motivadora e alinhada com as demandas do século XXI, mais precisamente da sociedade contemporânea.

Tendo em vista essa discussão acerca da implementação dos itinerários formativos, Costa (2018) revela a necessidade de uma abordagem integrada e colaborativa para o sucesso desta iniciativa. Para que isso de fato ocorra é essencial a participação ativa de diversos agentes educacionais, incluindo gestores escolares, professores, alunos, pais e a comunidade local, bem como parcerias com instituições de ensino superior e empresas, visto que o envolvimento de múltiplas partes interessadas é decisivo para garantir que os itinerários formativos sejam satisfatórios em suprir as diversas necessidades e expectativas.

Para o autor, a avaliação do impacto dos itinerários formativos também deve ir além dos aspectos acadêmicos, considerando o desenvolvimento pessoal e social dos estudantes, uma vez que é fundamental acompanhar como essas escolhas formativas estão contribuindo para o bem-estar, a satisfação e o engajamento dos alunos no processo educativo.

Diante o exposto, compreende-se que a implementação efetiva dos itinerários formativos requer uma abordagem adaptativa e flexível, capaz de responder às mudanças rápidas do cenário educacional e às demandas do mercado de trabalho, tendo em vista a revisão e a atualização contínuas dos currículos e métodos pedagógicos, assegurando que a educação oferecida seja relevante, atualizada e alinhada com as tendências globais.

Assim sendo, Costa (2018) ainda explica que esse processo de implementação dos itinerários formativos no ensino médio brasileiro é uma proposta que vai além da simples reformulação curricular, representando uma abordagem educacional mais universal e adaptável. Nesse sentido, nota-se que essa iniciativa tem o potencial de promover

uma educação mais personalizada, engajadora e alinhada com as necessidades individuais dos alunos, preparando-os de forma mais eficiente para os desafios do futuro.

Flexibilização curricular e interdisciplinaridade

A flexibilização curricular e a interdisciplinaridade de acordo com Costa (2018) surgem nesta proposta de estudo como conceitos fundamentais na evolução dos sistemas educacionais contemporâneos, representando uma resposta às demandas por um ensino mais adaptável, integrado e relevante para os desafios do século XXI. Assim, entende-se que esses conceitos refletem uma mudança paradigmática na educação, onde a rigidez dos currículos tradicionais dá lugar a estruturas mais fluidas e conectadas, permitindo uma aprendizagem que transcende as fronteiras disciplinares estabelecidas.

Nesse contexto, Nascimento (2017) destaca que a flexibilização curricular envolve a adaptação do conteúdo educacional às necessidades, interesses e ritmos de aprendizagem dos alunos, que em vez de seguir um plano de estudos estritamente padronizado, ela possibilita ajustes e personalizações que tornam a educação mais relevante e significativa para cada estudante. Com isso, entende-se que esse método de ensino atua na motivação, no processo de capacitação e no desenvolvimento de competências e habilidades diversas, preparando-os melhor para um mundo em constante mudança.

Em contrapartida, acrescenta-se que interdisciplinaridade, esse modelo é visto como a prática de integrar saberes e métodos de diferentes disciplinas para explorar temas ou resolver problemas. Nessa modalidade, as barreiras entre matérias como matemática, ciências, artes e humanidades são reduzidas, promovendo uma compreensão mais ampla e universal dos tópicos estudados. Nesse cenário, revela-se que a abordagem aqui apresentada reconhece que os desafios reais do mundo

frequentemente não se encaixam nas categorias disciplinares tradicionais e, portanto, requerem uma visão mais integrativa e colaborativa.

Diante dessa realidade, compreende-se que a implementação da flexibilização curricular e da interdisciplinaridade nos sistemas educacionais apresenta diversos benefícios, dentre os quais destacam-se, a ajuda para que os alunos criem conexões mais profundas entre diferentes áreas do conhecimento, fomentando habilidades críticas de pensamento e análise, assim como o aperfeiçoamento dos alunos para a colaboração e inovação, habilidades cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho atual.

Todavia, salienta-se que adotar essas abordagens também traz desafios significativos, mas, para isso, é necessário que ocorra um redimensionamento na formação de docentes, os quais devem estar aptos a trabalhar com currículos flexíveis e a facilitar aprendizagens interdisciplinares. Ademais, exige uma revisão dos materiais didáticos e dos métodos de avaliação, para que estes reflitam e suportem uma educação mais integrada e menos segmentada.

Cabe aqui ressaltar que a flexibilização curricular e a interdisciplinaridade também exigem uma mudança cultural nas instituições educacionais, que devem se abrir para novas formas de ensino e aprendizagem. Para tanto, acredita-se ser de grande relevância a reformulação de espaços físicos, a adoção de tecnologias educacionais e a criação de uma cultura escolar que valorize a inovação e a experimentação.

Diante desse debate reflexivo, percebe-se que a flexibilização curricular e a interdisciplinaridade promovem uma educação que enfatiza o desenvolvimento de competências além do mero acúmulo de informações.

Por isso, a ênfase dada à construção de competências como pensamento crítico, resolução de problemas, criatividade e capacidade de comunicação é vista como essencial para preparar os alunos para uma

realidade profissional e social em constante evolução, onde a capacidade de adaptar-se e aprender continuamente é indispensável.

Desse modo, lembra-se que a interdisciplinaridade, segundo Nascimento e Manoel (2007) ao estimular a conexão entre diferentes áreas do saber, favorece a emergência de um pensamento mais complexo e sistêmico.

Afinal, em um ambiente de aprendizagem interdisciplinar, os alunos são encorajados a ver as questões sob múltiplos pontos de vista, compreendendo como os sistemas sociais, naturais e tecnológicos interagem e se influenciam mutuamente.

Diante dessa perspectiva, descobre-se que esse tipo de aprendizado é particularmente relevante em um mundo onde os desafios globais, como mudanças climáticas, desigualdades sociais e inovações tecnológicas, exigem uma abordagem integrada e altamente diversificada.

Assim, elucida-se que para a implementação produtiva dessas abordagens é imprescindível um planejamento cuidadoso e uma gestão efetiva, que abrange a necessidade de adequar os espaços de aprendizagem para promover a colaboração e a criatividade, bem como a importância de tecnologias educacionais que suportem abordagens de ensino e aprendizagem flexíveis e interativas.

Além disso, revela-se fundamental que os sistemas de avaliação sejam adaptados para medir adequadamente o progresso dos alunos em um contexto interdisciplinar e flexível, focando não apenas nos resultados acadêmicos, mas também no desenvolvimento de habilidades e competências.

Durante o processo de construção deste estudo, descobriu-se que a adoção da flexibilização curricular e da interdisciplinaridade representa um movimento rumo a uma educação mais alinhada com as demandas e os desafios do mundo atual.

Assim sendo, acredita-se que quando o docente busca preparar os alunos não exclusivamente para a aquisição, mas sim para se torna capaz de aplicá-lo de forma criativa, crítica e colaborativa em diferentes contextos, essas abordagens vão se tornando fundamentais para formar sujeitos capazes de contribuir de forma significativa para a sociedade e para o mercado de trabalho moderno.

Foco em competências e habilidades do século xxi

Quando se faz uma análise em torno do foco em competências e habilidades do século XXI, tem-se em mente de que ele representa uma mudança paradigmática crucial no âmbito da educação, respondendo às necessidades de uma sociedade cada vez mais complexa, interconectada e tecnologicamente avançada. Nesse cenário, percebe-se que a educação suplanta a mera transmissão de conhecimentos específicos, destacando o desenvolvimento de habilidades e competências que abastecem os sujeitos para caminharem com sucesso em um ambiente em constante mudança.

Assim sendo, cita-se Duarte e Saviani (2015) os quais afirmam que as competências como pensamento crítico e resolução de problemas são essenciais em um mundo onde a informação está prontamente disponível, mas muitas vezes sobrecarregada por fontes não confiáveis ou tendenciosas, por isso, a capacidade de analisar informações, avaliar sua veracidade e aplicá-las de maneira eficaz é tão importante nesse processo.

Além disso, toma-se consciência de que a criatividade e a inovação estão se tornando cada vez mais valorizadas, não só no que diz respeito às artes, mas em todos os campos, desde o desenvolvimento tecnológico até a solução de problemas sociais e ambientais.

Segundo Duarte e Saviani (2015), nesse cenário tão repleto de possibilidades, nota-se que a colaboração e a comunicação também são habilidades relevantes do século XXI, corroborando para que a capacidade

de trabalhar efetivamente em equipe, respeitando e valorizando a diversidade de opiniões e experiências, seja encarada como um elemento essencial em uma sociedade globalizada.

Do mesmo modo, a comunicação eficiente, tanto na forma escrita quanto verbal, é primordial para a troca de ideias, a negociação e o estabelecimento de relações interpessoais e profissionais.

Além disso, para os autores, não se pode negar, em hipótese alguma, que a alfabetização digital também é uma competência essencial, pois com a prevalência da tecnologia em todos os aspectos da vida moderna, é imprescindível que os indivíduos sejam capazes de navegar, avaliar e criar conteúdo em um ambiente digital. Essa trajetória revela, não somente a utilização eficaz de ferramentas e plataformas tecnológicas, mas também envolve a compreensão dos aspectos éticos e sociais relacionados à tecnologia.

Tendo em vista o contexto atual, revela-se que a educação emocional e a adaptabilidade também são fundamentais, especialmente no que concerne a um mundo em rápida transformação, aonde a capacidade de se adaptar a novas situações e desafios, gerenciar o estresse e a incerteza, e compreender e regular as próprias emoções é tão importante quanto as habilidades intelectuais e técnicas.

Portanto, para Duarte e Saviani (2015), objetivando implementar o foco em competências e habilidades do século XXI, os sistemas educacionais devem adotar abordagens pedagógicas inovadoras, que incluam métodos de ensino ativo, aprendizagem baseada em projetos e experiências práticas, as quais requerem uma mudança do ensino centrado no docente para um aprendizado centrado no aluno, onde a curiosidade, a experimentação e a reflexão crítica são incentivadas.

Para tanto, cabe ressaltar a importância de que a avaliação educacional acompanhe essa mudança, focando menos em testes padronizados e mais na avaliação contínua do progresso do aluno em relação a uma

variedade de competências e habilidades, em que se preocupa tanto com o desempenho acadêmico quanto com o desenvolvimento pessoal, social e emocional.

Com isso, entende-se por meio das acepções de Duarte e Saviani (2015) que o foco em competências e habilidades do século XXI, tema deste artigo, é uma resposta essencial às demandas de um mundo em rápida evolução, preparando os indivíduos tão-somente com conhecimento, mas com as ferramentas necessárias para pensarem criticamente, agirem criativamente e participarem efetivamente em uma sociedade global.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o término deste artigo sobre as Transformações e Desafios na Educação Básica Brasileira, conclui-se que a reforma do ensino médio representa um marco significativo na trajetória educacional do Brasil. Nesse sentido, entende-se que embora ela seja ambiciosa em seus objetivos de modernização e flexibilização do currículo, enfrenta um espectro diversificado de desafios e possibilidades.

Com isso, a análise desenvolvida neste trabalho revelou que, enquanto a reforma promove a personalização do aprendizado e a preparação dos estudantes para os desafios contemporâneos, ela também demanda considerável adaptação por parte das instituições, professores e alunos.

Portanto, a introdução de itinerários formativos específicos e a ênfase em competências e habilidades relevantes para o século XXI são passos positivos rumo a um ensino médio mais alinhado às necessidades e interesses dos estudantes. Todavia, sublinha-se que a implementação eficaz destas mudanças exige recursos adequados, formação profissional contínua dos educadores e infraestrutura escolar aprimorada, aspectos que ainda representam desafios significativos no contexto educacional brasileiro.

Além disso, ressalta-se aqui que este estudo destacou a importância da igualdade e inclusão na educação, pois a reforma do ensino médio deve ser sensível às diversas realidades socioeconômicas e culturais dos estudantes brasileiros, garantindo que todos tenham acesso a oportunidades educacionais de qualidade, apesar de sua origem ou condição social.

Por outro lado, o estudo em questão sublinha a necessidade de uma abordagem colaborativa e de múltiplas perspectivas para o sucesso da reforma, pois acredita-se que o envolvimento de docentes, alunos, pais, comunidade e formuladores de políticas é fundamental para garantir que a reforma atenda às necessidades de todos os *stakeholders* e contribua para o desenvolvimento de um sistema educacional forte e inclusivo.

Com isso, compreende-se que a reforma do ensino médio no Brasil é um processo dinâmico e complexo, repleto de desafios, mas também de oportunidades significativas para aperfeiçoar a educação e preparar os jovens para um futuro em constante mudança.

Por conta disso, acredita-se que este trabalho contribui para o debate educacional, oferecendo conceitos e reflexões críticas sobre as transformações em curso e delineando caminhos para que a reforma alcance seus objetivos com sucesso, uma vez que a contínua avaliação e adaptação dessa reforma serão essenciais para assegurar que o ensino médio brasileiro possa efetivamente cumprir o seu papel na formação de cidadãos capacitados, críticos e engajados na sociedade.

REFERÊNCIAS

COSTA, Cesar Lima. **A integração do Ensino Médio à Educação Profissional técnica no Brasil: da aparência à essência**. Universidade Estadual do Ceará. Fortaleza: UECE, 2018.

DUARTE, Newton; SAVIANI, Demerval. **Pedagogia histórico-crítica e luta de classes na educação escolar**. Campinas: Autores Associados, 2015.

GIL, A. C. **Métodos e Técnicas de Pesquisa Social**. 6º ed. São Paulo: Atlas, 2019.

KRAWCZYK, Nora. **Reflexão sobre alguns desafios do ensino médio no brasil hoje**. **Cadernos** de Pesquisa, v. 41, n. 144, set./dez., 2011.

LIBÂNEO, José Carlos. **O dualismo perverso da escola pública brasileira: escola do conhecimento para os ricos, escola do acolhimento social para os pobres**. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 38, n. 1, ago./dez., 2012.

MAIA FILHO, Osterne Nonato. **A reforma do Ensino Médio: da Pedagogia das Competências à Gestão Tecnocrática em Educação**. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2020.

NASCIMENTO, Manoel N. M. **Ensino Médio no Brasil: determinações históricas**. UEPG. Ciências Sociais Aplicadas, Ponta Grossa, v. 15, n. 32, ago./set., 2017.

SAVIANI, Demerval. **Escola e Democracia**. Campinas: Autores Associados, 2013.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352
ou 98275-4439

Conselho Editorial

Editores Fundadores:
Dr. Oston de

livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor**Científico:**

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil